

JAMOADA INSONIY MUNOSABATLAR TIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214017>

Rayxon Ibragimova

Toshkent davlat yuridik universiteti Xususiy huquq fakulteti 3-kurs talabasi.

Annotatsiya: Mazkur maqolada jamoada xodimlar o'rtasida ijtimoiy faollikni oshirish, nizoli vaziyatlar yuzaga kelganda uni oldini samarali usulda olish masalalari tahlil qilindi. Shuningdek, jamoada insoniy faktorlarni hisobga olgan holda ijobiy natijaga erishish xususiyatlari bayon etildi.

Kalit so'zlar: *mutaxassis, konflikt, xodim, subordinatsiya, etiket.*

Bilamizki, jamoa yakka tartibdagi faoliyat turi emas, hamjihatlikda umumiy maqsadlarga erishish maqsadida birlashgan mutaxassislar doirasidir. Jamoada o'zaro ishonch, tushunish, hamkorlik, do'stona muhit hamisha ustuvor bo'lishi lozim. Sababi, jamoa o'zining nomi bilan o'zaro uyg'unlikni anglatadi. Ma'lum maqsadlar uchun intilgan jamoa doimiy hamkorlikda va bir-biriga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lsagina jamoa ishida samaradorlik paydo bo'ladi. Hamkasblar, xodimlar o'rtasida nizolar yuzaga kelsa-yu, darhol bartaraf etilmasa bu kelgusida muvaffaqiyatsiz faoliyatning asosi bo'lib xizmat qiladi. Shu sababdan ham barcha jamoada umumiy maqsadlarga erishish uchun ustuvor yo'nalishlar bo'lishi lozim. Jamoaning har bir a'zosi faoliyatini samarali tashkil etishi uchun mo'tadil munosabatlarni o'rnatishga harakat qilish zarurdir.

Muvaffaqiyatga erishayotgan har bir jamoada o'zaro ishonch hissi asosiy faktor hisoblanadi. Buning asosiy sababi, ishning natijaviyligi, samaradorligi to'g'ri tashkillashtirilsa va jamoaning barcha a'zolari o'ziga munosib funksiyani asosli bajarsa jamoa ishining sifati oshadi. Ammo, hayotiy va amaliy tajribalardan ko'rinib turibdiki, xodimlar mavjud doiralarda, muassasada faoliyat olib boruvchi ishchilar jamoasi o'rtasida nizoli(konflikt) vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Bundan tashqari, dastlabki ko'rinishda to'g'ri shakllantirilmagan jamoa ishida kelgusida noxush holatlar uchrashi tabiiydir. Jahon tajribasidan ma'lumki, kommunikativlik- muloqot doirasi asosida jamoada ishlash shaxsiy rivojlanishda muhim omil sifatida e'tirof etilmoqda.

Ahamiyat berishimiz lozim jihat, yuzaga kelayotgan muammo musobaqa va talabalar o'rtasidagi jamoa doirasida emas, shakllangan ish faoliyati yuritilayotgan xodimlar jamoasi xususida bormoqda. Bundan

ma'lum bo'ladiki, faoliyati yuzasidan birlashgan xodimlar o'rtasidagi munosabat butun muassasa faoliyatiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi va umumiy holatdagi muammolar bartaraf etilmasa ish yurituvi siljmaydi, munosib kadrlar ish o'rnini bo'shatadi, yosh kadrlarning salmog'i kamayib ketadi, rahbariyat va xodimlar o'rtasida muvozanat buziladi hamda butun faoliyat muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Demak, mavjud vaziyatda jamoada o'zaro munosabatlar muhitining ancha taranglashib, xodimlar o'rtasidagi muomalada qo'pollik, tuhmat, andishasizlik holatlari kuchayishining sabablarini o'rganish asosida salbiy oqibatlar yuzaga kelmasligi uchun natijaga ega takliflar ishlab chiqish lozim.

Birinchidan, mavjud muammoning asosiy sababi o'rganilishi lozim. Bundan ko'zlangan maqsad, asl muammo nimada ekanligini bilmay turib nizoli vaziyatni bartaraf etib bo'lmaydi.

Ikkinchidan, konflikt holatidagi qo'pollik, tuhmat, andishasizlik holatlarini yuzaga keltirayotgan ijtimoiy munosabatlarni tahlil qilish lozim.

Uchinchidan, jamoada aynan qaysi toifadagi insonlar munosabatlarni taranglashtirayotganligini aniqlash va buning ortida qanday maqsad ko'zlanyotganligiga aniqlik kiritish lozim.

To'rtinchidan, mazkur vaziyatni yumshatish va munosabatlarni iliqlashtirish maqsadida har bir xodim bilan alohida tarzda psixolog suhbatlari va treninglarni tashkillashtirish kerak.

Beshinchidan, muammoni keltirib chiqarayotgan xodimlarni bo'shatish emas, ular bilan maxsus ishlagan holda, ularning shaxsiy va jamoaviy muammolarni oldini olish kerak.

Yuqorida keltirib o'tilgan maxsus ishlar tadrijiylik asosida amalga oshirilsa, jamoada qayta iliqlik munosabatlari tiklanadi va o'zaro hurmat qaytadan shakllanadi. Bundan tashqari xodimlar xato va kamchiliklardan xulosa chiqarib, yanada samarali faoliyat olib borishlari uchun yo'nalish belgilab olish imkoniyatiga ega bo'lishadi¹.

Ta'kidlash joizki, aksariyat jamoalarda o'zaro hurmatsizlik va andishasizlik oqibatida xodimlar o'rtasida konflikt kelib chiqqanini ko'rishimiz mumkin. Jamoada konfliktni oldini olish uchun odatda jamoa a'zolarining barchasi quyidagilarga amal qilishi lozim:

- O'zaro hurmat;
- Bir-birini fikrini oxirigacha sabr bilan eshitish;
- Jamoaviy tadbirlarda tenglik prinsipiga qattiq amal qilish;
- Nutq madaniyatiga qat'iy amal qilish;
- O'zaro munosabatlarda subordinatsiyani saqlay bilish;

¹ Раджабова, П.А. Сочетание традиционных и инновационных методов обучения на юридическом факультете // Юридическое образование и наука.— 2014.— № 1.— С. 19.

- Ijro intizomiga va idoraning ichki tartib-qoidaga barcha xodimlarni qat'iy amal qilishi;

- Barcha xodimni o'z vazifasini bilib qilishi, boshqa o'ziga tegishli bo'lmagan sohalarga tavsiyaviy maslahatlar bera olishi ammo, buyruq xarakteriga ega fikrlarini bayon etmasligi shart.

Muvaffaqiyatli jamoa ishini tashkillashtirishida quyidagi omillar muhim ahamiyat kasb etadi:

- *Hamkorlikda ishlash;
- * G'oyalar, takliflar va harakatlar bilan guruhga yordam berish;
- * Muloqot ko'nikmasi (fikir berish va olish);
- * Mas'uliyat hissi;
- * Turli fikrlar, odatlar va shaxsiy xususiyatlarga nisbatan hurmat hissi;
- * Guruh qaror qabul qilishida ishtirok etish ko'nikmasi. ²

Barcha keltirilgan faktlardan ma'lum bo'ladiki, jamoaviy ishda samaradorlik oshirishda ishonchlilik, samarali kommunikatorlik, faol eshituvchilik, ishtirok eta olish xususiyatining mavjudligi, ochiq va ixtiyoriy ravishda baham ko'rish xususiyati, hamkorlik, moslashuvchanlik, mehnatsevarlik, muammoni hal etishdan cho'chimaslik, boshqalarga ehtiroq ko'rsatish, axloqiy me'yorlarga amal qilish, tarbiyali bo'lish va axloqiy muvozanatni saqlash kabi xususiyatlar muhim sanaladi.

Xodimlar bilan bir maqsadga erishish uchun birgalikdagi mehnat barchaga foyda keltiradi. Shu sababdan ham jamoada samaradorlik xususiyatini oshirish va konflikt vaziyatlardan cheklanish lozim. Buning uchun esa bir qancha vazifalar bajarilishi kerak. Jamoa uchun maqsad aniq va puxta belgilanishi, "o'z-o'zini nazorat qilish funksiyasi mavjud bo'lishi, adekvat baholash mavjudligi," ³ halollik va ishonchlilik doim ustuvor bo'lishi, ish faoliyatida rahbar va liderlar tomonidan motivatsion faollik va tashabbuskorlik yuzaga kelishi, faol hayot kechirish g'oyalarning bo'lishi, tashkillashtirish va jamoani rag'batlantirish vazifalari bo'lishi, har qanday qiyin holatlarda jamoa a'zolariga yordam berilishi va ularni qo'llab-quvvatlanishi jamoa a'zolari va xodimlarda ishchanlik, mehnatsevarlik, tashabbuskorlik kabi xususiyatlarni shakllantiradi.

Xulosa sifatida shuni qayd qilish lozimki, jamoada insoniy munosabatlar tizimini shakllantirishni ilmiy va nazariy jihatdan tahlil qilish barobarida jamoada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarga yechim va takliflar ilgari surildi. Taklif sifatida keyingi masala jamoa a'zolari o'rtasida insoniy munosabatlarni qayta tiklash, o'zaro hurmatni oshirish borasida menimcha quyidagi ishlarni yo'lga qo'yish orqali aniq maqsadga erishish mumkin:

² Mualliflar jamoasi. Shaxsiy rivojlanish. Darslik. -T.: TDYU, 2019.

³ Меньшова В. Н.Формирование профессиональной команды. Учебное пособие. – Новосибирск: СибАГС, 2004. - 28-41 с.

1) Aniq va manzilli jamoa faollari bilan barchani fikrini inobatga olib hamkorlikda reja ishlab chiqish;

2) Jamoada “Sog'lom jamoa- sog'lom ish o'rni yoki sog'lom muhit” tamoyili asosida ish yuritish kerak.

3) Haftaning bir kunida albatta o'zaro davra suhbatini asosida yig'ilish o'tkazish kerak. Imkoniyat darajasida bu yig'ilish to'g'ri to'rtburchakli stolda emas, balki aylana shaklga ega stolda o'tkazish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

4) Haftaning bir kunida vaziyat o'nglangunga qadar hayotning oqi qorasini ko'rgan, katta yoshli, mehnat tajribasiga ega (imkon bo'lsa shu idoraning nafaqadagi xodimlari) insonlarni olib kelib rasmiyatchiliklarsiz o'zaro davra suhbatini asosida suhbat o'tkazish lozim.

5) Jamoa bilan o'tkaziladigan hamma qatnashadigan tadbirlarni ko'paytirish. Masalan: Sport musoboqalari va boshqa tadbirlar.

6) Kasaba uyushmalari mablag'laridan moliyalashtirib, “Qobusnoma”, “Zarbulmasal” va “Kalila va Dimna” kabi asarlarini jamoa a'zolariga tarqatish va shu asarlarda mavjud hayvonlar o'rtasidagi muammolar va jamoaning har bir a'zosi o'rtasida shaxsiy fikrini bilish, muammoning sababiyatini topish, keyin mazkur holat bo'yicha har bir a'zodan muammoning sababi va uning yechimini qanday hal qilish lozim ekanligini so'rash kerak. Kerakli o'rinlarda vaziyatni jamoadagi kabi o'xshash jihatlarni taqqoslash kerak.

7) Jamoa psixologi shtatidagi xodimni malakasini oshirish yoki kerak bo'lsa bu lavozimni maoshini oshirib yangi psixologni tanlov asosida qabul qilish lozim.

8) Jamoadagi katta yoshli xodimlarni yosh xodimlarga “Ustoz shogird” an'anasida birlashtirish kerak.

Yakuniy xulosa sifatida, jamoada vaziyatni yumshatish, jamoa a'zolari o'rtasida insoniy munosabatlarni qayta tiklash, o'zaro hurmatni joyiga qo'yish borasida rahbar xodim ham albatta shaxsiy namuna ko'rsatishi hamma uchun juda kerakli andoza bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI :

1. Mualliflar jamoasi. Shaxsiy rivojlanish. Darslik. -T.: TDYU, 2019.
2. Меньшова В. Н.Формирование профессиональной команды. Учебное пособие. – Новосибирск: СибАГС, 2004.
3. Раджабова, П.А. Сочетание традиционных и инновационных методов обучения на юридическом факультете // Юридическое образование и наука.— 2014.
4. URL: <http://vrb.rgup.ru/?mod=pages&id=5036>(дата обращения: 1.04.2020). — Текст : электронный.

Technische

München

Universität